

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА» И «СКЛОНЕНИЕ К САМОУБИЙСТВУ»

Тохирова Дилсора Жахонгир кизи

курсант Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185006>

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность понятия «доведение до самоубийства» и «склонение к самоубийству». Автор анализирует составы преступлений, предусмотренных ст. 103—1031 УК Республики Узбекистан.

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления, самоубийстве, суицид, криминальный суицид, доведение до самоубийства, склонение к самоубийству.

Annatation: This article reveals the essence of the concept of «leading to suicide» and «incitement to suicide». The author analyzes the offences provided for in art. 103-1031 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.

Key words: criminal liability, crimes, suicide, suicide, criminal suicide, leading to suicide, incitement to suicide.

Введение. Как известно, всякое посягательство на человеческую жизнь имеет свои правовые характеристики и соответствующие им границы юридической ответственности виновных. Вместе с тем в череде подобных деликтов есть поведенческий феномен, часто выпадающий из привычного уголовно-правового понимания общественно опасного и, главное, виновного причинения вреда жизни человека. Речь идет о самоубийстве (суициде), проблеме, которая по своим тяжким последствиям представляет не менее серьезную угрозу социальным отношениям, нежели всякое иное, исходящее от внешнего воздействия, преступление против личности. По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире число смертей от самоубийств достигает 800 тыс., или «один случай смерти каждые

40 секунд». Ежегодный глобальный стандартизированный по возрасту показатель частоты самоубийств составляет 11,4 на 100 тыс. населения (15,0 для мужчин и 8,0 для женщин) [1].

В современной Республике Узбекистан самоубийство заслуживает морального осуждения, однако если человек лишает себя жизни под воздействием других лиц, это образует состав преступления. В действующем Уголовном кодексе Республики Узбекистан (далее — УК) предусмотрены две специальные нормы, которые устанавливают

ответственность за общественно опасные деяния, инспирирующие суицид или попытку суицида: «Доведение до самоубийства (ст. 103)» и «Склонение к самоубийству

(ст. 1031)».

Основная часть. В соответствии со ст. 103 УК уголовно наказуемым является доведение до самоубийства или покушения на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица; повышенная ответственность предусмотрена за то же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении несовершеннолетнего или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; по предварительному сговору группой лиц; с использованием сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет [2].

Следует разъяснить, что под жестоким понимается суровое, безжалостное, беспощадное отношение к другому лицу, а под унижением — распространение о потерпевшем заведомо ложных, позорящих его измышлений, оскорбления его, глумления над ним и т. п. [3].

В соответствии со ст. 1031 УК уголовно наказуемым является склонение к самоубийству, то есть возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным путем, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него; повышенная ответственность предусмотрена за склонение к самоубийству несовершеннолетнего или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; по предварительному сговору группой лиц; с использованием сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет [2].

Сущность склонения при таком преступлении состоит в том, что виновный воздействует на знание и волю другого лица и возбуждает у него решимость совершить акт суицида.

Следует заметить, что законодатель в диспозициях статей не раскрывает понятий «доведение» и «склонение», а лишь перечисляет способы их совершения. Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Б. Шведовой слово «склонить» разъясняет как «убедить в необходимости какого-нибудь поступка, решения» (например, склонить к побегу, на свою сторону) [4]. В другом толковом словаре под редакцией Т. Ф. Ефремовой слово «склонить» означает «убедить, уговорить делать что-либо» [5].

Из этого следует, что «склонение» — это процесс интеллектуального воздействия на сознание человека, выразившийся в виде убеждения и мотивации к совершению какого-либо поступка, а применительно к ст. 1031 УК отметим, что при склонении к совершению самоубийства исключается применение в отношении потерпевшего физического насилия или угрозы его применения. Следовательно, способы, используемые при склонении к совершению самоубийства, являются менее общественно опасными, чем при доведении до самоубийства.

Современное научное сообщество все больше говорит о самоубийстве как о явлении, акцентируя внимание на том, что оно обладает социальной природой. Если ранее вопросы, касающиеся проблемы суицида, относились в большей степени к ведению медицинских наук, суицидологии, психологии и философии, то в настоящее время появление новых способов вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы суицидальной направленности, высокий уровень подросткового суицида, а также наличие в открытых информационных источниках большого количества материалов, пропагандирующих культ смерти, обоснованно переводят обозначенную проблему в область криминологии и уголовного права. Более того, современные криминологические и уголовно-правовые взаимосвязи и последствия суицида несовершеннолетних подвигают государство и общество на активизацию противодействия всему, что способствует развитию этого социально опасного явления [6].

С точки зрения юриспруденции научный интерес представляют те инциденты, в которых желание уйти из жизни было сформировано в результате внешнего, часто злонамеренного, воздействия на потерпевшего (потерпевших). Такой суицид получил в литературе условное наименование криминального.

Данное определение было сформулировано на основе анализа уже существующих понятий. Нами были выделены и добавлены в него те признаки, которые, на наш взгляд, отражают сущностную характеристику.

Так, криминальный суицид — это такое самоубийство, причиной которого выступает внешнее негативное воздействие физического, психического или информационного характера, не исключающее возможности суицидента осознавать фактический характер и значение совершаемых действий, их возможные последствия и руководить ими (в том числе отказаться от их осуществления).

Выделяют три основных подвида криминального суицида, которые существенно отличаются друг от друга по механизму осуществления, в связи с чем требуют специфических мер противодействия:

индивидуальное воздействие на конкретное лицо в форме доведения до самоубийства, склонения к самоубийству или содействия самоубийству;

криминальный киберсуицид (групповое информационное воздействие деструктивного характера на членов определённого неформального сообщества («клубы самоубийц», «группы смерти») или неопределённый круг лиц с целью побуждения их к индивидуальным или коллективным актам самоубийств, в том числе с использованием информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей);

суицидальный терроризм (подготовка исполнителей террористических актов, предполагающих необходимость совершения самоубийства террористами-смертниками в ходе их осуществления).

Говоря о таком признаке криминального суицида, как совершение самоубийства под воздействием физического, психического или информационного характера, следует отметить, что такой вид воздействия, как информационный, был выделен намеренно. Согласимся с тем, что информационное воздействие — это разновидность психического, однако, на наш взгляд, здесь нет нарушения логического основания. Рассмотрим выделенные нами подвиды криминального суицида: в первом случае речь идет о прямом и непосредственном воздействии на конкретное лицо, во втором — об информационном, конечно, основной упор был сделан на изучение групп смерти, однако в данном же подвиде есть указание на клубы самоубийц, которые появились гораздо раньше, некоторые из них маскировали свою деятельность под реабилитационные центры и различные околорелигиозные организации и оказывали именно групповое информационное воздействие, при этом речь не шла об использовании компьютерных технологий. Несомненно, информационное воздействие может сопровождать и два других подвида криминального суицида, несмотря на то, что указанные подвиды существенно различаются механизмом осуществления, они имеют общие черты и могут пересекаться. Выделение данных подвидов и изучение их характерных черт позволяет в большей степени дифференцировать применение профилактических мер, в научном плане — выработать новые средства профилактического воздействия.

В результате проведенного исследования нами были выделены следующие характерные черты криминального суицида:

лишение себя жизни (или такая попытка) суицидентом происходит умышленно;

в момент совершения самоубийства потерпевший желал достижения собственной смерти;

при совершении суицидального акта потерпевший отдавал отчет своим действиям и представлял себе все последствия, к которым подобные действия способны его привести;

суицидент обладал правом выбора: совершать суицидальные действия либо отказаться от этого;

суицидальный акт был совершен вследствие оказываемого со стороны психологического либо иного воздействия.

Исходя из представленных выше суждений, следует выделить основания для возникновения уголовных правоотношений (юридические факты) касемо криминального суицида:

1) общественно опасное действие одного лица, направленное на возбуждение у другого решимости совершить суицидальный акт;

2) сознательный и волевой поступок лица, выраженный в самоубийстве либо попытке его совершения по причине оказанного на него давления.

Следует предположить, что юридическая природа склонения к самоубийству (а равно и доведения до него) должна заключаться в том, что одно лицо, воздействуя определенным способом на психическую сферу деятельности другого, вызывает у него мысли о самоубийстве. Вместе с тем необходимо учитывать, что при суициде или его попытке человек волен выбирать. Важным моментом для привлечения к уголовной ответственности за доведение до самоубийства, склонение к самоубийству и содействие его совершению является наличие обоих вышеназванных юридических

фактов [7].

Характеризуя криминальный суицид, нельзя не сказать и о возрасте субъекта. Современные подростки стали более социализированы, их уровень мировосприятия значительно вырос [8]. Распространение «групп смерти» в сети Интернет, кибербуллинг, крайней формой которого является кибербуллицид — все это должно учитываться при изменении законодательства. При этом необходимо уделять внимание уголовно-

правовой защите несовершеннолетних от противоправных действий не только со стороны взрослых, но и сверстников. В связи с чем полагаем, что в Узбекистане субъектом преступлений, предусмотренных ст. ст. 103, 1031 УК РУз, должно являться вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Заключение. Подводя итог, следует сказать, введение новых норм, предусматривающих уголовную ответственность за склонение к самоубийству и содействие его совершению, следует в целом расценить как положительный шаг в развитии уголовного законодательства. Однако внесение поправок в данные нормы с учетом выявленных недостатков, на наш взгляд, позволит более эффективно реализовывать их в практической деятельности.

СПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Предотвращение самоубийств [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_suicide_report_russian.pdf?ua=1 . — Дата доступа: 25.10.2024.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111457#3262416> . — Дата доступа: 25.10.2024.
3. Комментарий к уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особая часть/М.Х. Рустамбаев - Ташкент: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021. - 96 б
4. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов. — 4-е изд., доп. — М. : ИТИ Технологии, 2003. — 944 с.
5. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь [Электронный ресурс] / Т. Ф. Ефремова. — Режим доступа: <http://ru-dict.ru/slovarefremovoy.html> . — Дата доступа: 20.05.2020.
6. Николаева Ю.В. Государственная политика в сфере обеспечения интересов несовершеннолетних (историко - правовые и теоретические проблемы) : монография. — М., 2007. — 185 с.
7. Иванченко Р.Б., Польшиков А. В. Медико социологические, уголовно-правовые и криминологические аспекты понятия «криминальный суицид» // Вестник Воронежского института МВД России. — 2017. — № 4. — С. 45—51.
8. Киселев С.С. Мода на смерть: опасность и предотвращение // Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции «Феноменология и профилактика девиантного поведения». — Краснодар, 2018. — С. 102—106.

